

“BOBURNOMA” ASARI TILIDA QO‘LLANILGAN AYRIM FORSCHA ASLIY SIFATLAR VA ULARNING LEKSIK-SEMANTIK HAMDA GRAMMATIK TAHLILI

Dots.S.Soyipov - JDPU

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Boburnoma” asari tilida qo‘llanilgan ayrim forscha asliy sifatlarning leksik-semantik hamda grammatik nuqtai nazardan ilmiy-qiyosiy tahlili amalga oshirilgan, shuningdek, ular xususida ilmiy-nazariy xulosalar chiqarilgan.

Kalit so‘zlar: adabiy, tilshunoslik, asar, lug‘at, grammatika, leksika, ilmiy, asos, zamon, qiyosiy, sifat, ot.

Аннотация: В данной статье проведен научно-сравнительный анализ некоторых персидских исконных прилагательных, используемых в языке произведения "Бабурнома," с лексико-семантической и грамматической точек зрения, а также сделаны научно-теоретические выводы относительно них.

Ключевые слова: литературный, языкознание, произведение, словарь, грамматика, лексика, научный, основа, время, сравнительный, прилагательное, существительное.

Abstract: This article presents a scientific comparative analysis of certain native Persian adjectives used in the language of "Baburnama" from lexical-semantic and grammatical perspectives. Additionally, scientific and theoretical conclusions are drawn regarding these adjectives.

Keywords: literary, linguistics, work, dictionary, grammar, lexicon, scientific, basis, time, comparative, adjective, noun.

Ota-bobolarimizdan bizga meros bo‘lib qolgan boy adabiy hamda ilmiy manbalar tilini o‘rganish va mazkur tilda aloqa qiluvchi xalqlarning boshqa xalqlar bilan lisoniy aloqa munosabatlarini aniqlash, bugungi tilshunosligimizning dolzarb muammjlaridan biriga aylanib bormoqda.

Leksika tilning boshqa sohalariga nisbatan turli ichki va tashqi ta’sirlarni tezda o‘zida ifodalaganidan shuni anglash mumkinki, u xalqning madaniy, siyosiy, iqtisodiy hayotidagi o‘zgarish va o‘shini belgilashda asos bo‘lib xizmat qiladi. Shunday ekan, “Har bir adabiy tilning hozirgi holatini to‘g‘ri belgilash, uning taraqqiyot yo‘llarini aniqlashda, til tarixining usullarini puxta o‘rganish, ulardagi ayrim grammatik kategoriyalarni hozirgi til elementlari bilan chog‘ishtirib tekshirish o‘zbek tilshunosligi va turkologiyasining muhim masalalaridan biridir” [8;6].

Shuningdek, Temuriyzodalardan bo‘lmish Zahiriddin Muhammad Bobur o‘z davrining yirik davlat arbobi va sarkardasi bo‘lish bilan bir qatorda, hassos shoir, adib, tarjimon va yetuk olim hamdir. U o‘zidan bashariyatga boy adabiy va ilmiy meros qoldirgan[1;18]. Biz Boburning bizga qoldirgan meroslaridan eng qimmatlisi “Boburnoma”ning tilini tilshunoslik nuqtai nazardan o‘rganar ekanmiz, uning tilida qo‘llanilgan bir guruh forscha o‘zlashmalar ham borki, ularlar eski o‘zbek adabiy tili yozma manbalarida yoki ayrim turkiy tillarda uchrovchi so‘zlardir. Bu guruh so‘zlarning ma‘lum qismini fe‘l, ot, sifat va uning turli xil shakllari tashkil etadi. Umuman olganda Bobur ikki tili shoir sifatida buyuk asarlar yaratgan, shu tariqa butun jahonga tanilgan ulug‘ mutafakkirlardan biridir [1;2]. Bobur o‘z asarlarini yozar ekan, o‘sha davr xalq tilida muomalada bo‘lagan arabcha, forscha, mo‘g‘ilecha, uyg‘urcha, hindcha va xitoycha o‘zlashma so‘zlarni o‘rinli qo‘llaganki, natijada ular uning asarlari tilini sodda, ravon, chiroyli, rang-barang, jozibador, ta’sirchan va o‘sha davr xalq tiliga yaqin bolishini ta’minlagan.

XV asr oxiri va XVI asr boshlarida fors adabiyoti va tili Movarounnahrda juda rivoj topdi va o‘sha davr Markaziy Osiyo xalqlari tillariga sezilarli darajada o‘z ta’sirini ko‘rsatdi. Shu sababli boshqa tillar singari o‘zbek adabiy tili ham, o‘z lug‘at tarkibini forscha so‘zlar, iboralar va lug‘aviy birliklar hisobiga boyitdi.

O‘sha davrda yaratilgan Boburning “Boburnoma” asari tilida ham forscha o‘zlashmalar ko‘plab uchraydi. Shu sababli ham biz, mazkur maqolamizni “Boburnoma” asari tilida qo‘llanilgan forscha asliy sifatlarning qo‘llanish o‘rniga ko‘ra leksik-semantik hamda grammatik tahliliga bagishladik.

Shuningdek, o‘zbek adabiy tilida ham sifatlar asliy va nisbiy kabi turlarga bo‘linadi [6;280]. Nisbiy sifatlar esa, o‘z navbatida, tuzilishiga ko‘ra yasama, qo‘shma va murakkab kabi tgurlarga bo‘linadi [7;253]. Sularni etiborga olib, biz mazkur asar tilini tilshunoslik nuqtai nazardan tahlil qilduk. Unga ko‘ra, muallif asarda forscha asliy sifatlardan bo‘lmish “xo‘b”ni 30 marotabadan ortiq qo‘llaganligi aniqlandi. Yuqorida ta’kidlab o‘tganimizdek, biz asardagi forscha “xo‘b” asliy sifati qo‘llanilgan ayrim gaplarni tishunoslik nuqtai nazardan ilmiy tahlilini amalga oshirish uchun iqtibos sifatida keltiramiz.

Masalan: “Yana biri O‘sh qasabasidur, Andijonning sharqi janubiy tarafidadur sharqqa moyil. Andijon to‘rt yig‘och yo‘ldur, havosi xo‘b va oqar suvi farovondur” [2;6] . “Siyoq ilmini xo‘b bilur edi” [2;26] . “Atrofida to‘rt xo‘b ulang voqe bo‘lubdur” [2;11] .

Ushbu asardan keltirilgan gaplarning barchasida “xo‘b” so‘zi qo‘llanilgan. Bu so‘z forscha asliy sifat bo‘lib, leksik jihatdan o‘zbek tilidagi “yaxshi” so‘zi ma‘nosida tarjima qilinadi. “Yaxshi” so‘zi o‘zbek adabiy tilida narsaning xususiyatini ifodalovchi asliy sifatlar sirasiga kiradi [5;387]. Fors tilida ham “xo‘b” so‘zi xuddi shunday xususiyatga ega bo‘lgan asliy sifat hisoblanadi.

Iqtibos sifatida keltirilgan gaplarning birinchisida “xo‘b” so‘zi so‘z turkumi jihatidan asliy sifat bo‘lsa ham, gap bo‘lagi nuqtai nazaridan kesim vazifasida kelgan. Ushbu gapning tabdili mazmuniga etibor qaratamiz: Yana biri O‘sh qalasidir, u Andijonning janubiy sharq tomonida bo‘lib, Andijonga 40 kilometr uzoqlikda joylashgan, havosi yaxshi va oqar suvi ko‘pdir.

Keyingi iqtibosdagi “xo‘b” so‘ziga etibor qaratadigan bo‘lsak, u gapda gap bo‘lagi jihatidan ravish holi vazifasida kelgan. Hol vazifasida kelganligini misol tariqasida keltirilgan mazkur gapning mazmunidan anglab olishimiz mumkin.

Iqtibos: “Siyoq ilmini xo‘b bilur edi”. Iqtibosning mazmuni: Xattotlik san‘atini yaxshi bilar edi”. Mazkur gapning mazmunidan kelib chiqib, ushbu gapdagi “xo‘b bilur edi” jumlasiga “qay tarzda?” kabi so‘roq berishimiz mumkin[6;280].

Navbatdagi iqtibosda “xo‘b o‘lang voqe bo‘lubdur” kabi jumlar qo‘llanilgan. Ushbu jumladagi “xo‘b o‘lang” sifatlovchi aniqlovchili so‘z birikmasi bo‘lib, “xo‘b” ushbu so‘z birikmada “o‘lang-o‘tloq” so‘zi xususiyatini ifodalab kelmoqda. Demak, mazkur gapdagi “xo‘b” so‘zi so‘z turkumi (sifat) jihatidan ham, gap bo‘lagi nuqtai nazardan (aniqlovchi) ham o‘z o‘rni va vazifasida kelganligini koramiz.

Bundan tashqari, asar tilida narsaning xususiyatini (issiq,sovuqligini) ifodalovchi forscha “garm” so‘zi ham bir necha bor qollanilgan. Masalan: “Qo‘sh gumbazdin ko‘chib garm chashmaga tushganda, Kokioniyning ulug‘laridin Pixikim, karvoni bila ekandur, kelturdilar” [2;32] . “Bu uyga kelganda suhbat xeyli garm bo‘ldi” [2;171] . “Kechagacha garm suhbat edi, majlis tarqaldi” [2;172] .

Mazkur uchala gapda ham forscha asliy sifat bo‘lmish “garm” so‘zi qo‘llanilgan [5;412]. Bu so‘z o‘zbek tiliga “issiq” so‘zi lesik ma‘nosida tarjima qilinadi. Shunday ekan, asardan keltirilgan quyidagi iqtiboslarning birinchisida “garm” so‘zi gap bo‘lagi jihatidan aniqlovchi vazifasida kelib, “garm chashma” so‘z birikmasi shaklida qo‘llanilgan. Mazkur so‘z birikmasi tarkibidagi forscha “garm” so‘zi o‘zbek ilidagi “issiq” so‘zi o‘rnida, forscha “chashma” so‘zi esa, “buloq” so‘zi o‘rnida qo‘llanilgan[4;258]. Har ikkala so‘z birikib, sifatlovchi aniqlovchili so‘z birikmasini tashkil etgan va ular xuddi shunday ma‘noda qollanilgan. Usbu gapning tabdili mazmuni bu fikrimizga toliq asos bola oladi. Gapning mazmuni: Qo‘sh gumbazdan ko‘chgan paytda, Kokioniyning ulug‘laridan bo‘lgan Pixi o‘z karvoni bilan birga ekan uni ham chaqirtirdilar.

Asardan misol tariqasida keltirilgan iqtiboslarning ikkinchisida “suhbat xeyli garm boldi” jumlasini keltirilgan. Ushbu jumladagi “garm” sozi oldidan forscha “xeyli” so‘zi qo‘llanilgan, mazkur so‘z fors tilida asliy sifatlardan orttirma daraja sifat yasovchi so‘z qo‘shimha bolib, o‘zbek tiliga “juda, eng” kabi manolarni ifodalovch so‘z qoshimchalar leksik ma‘nosida tarjima qilinadi. Demak, ushbu gapda qollanilgan “xeyli garm-juda issiq” forscha orttirma daraja sifat gapda “bo‘lmoq” feli bilan o‘zaro boglanib kelib, gap bolagi jihatidan ravish holi vazifasida kelgan. Mazkur so‘z birikmasini gapda aynan shunday ma‘noni ifodalash uchun qo‘llanilganligini gapning mazmunidan ham anglab olishimiz mumkin. Gapning mazmuni: Bu uyga kelganimizda suhbat juda qizg‘in boldi.

Shunday ekan, mazkur so‘z birikmasi tarkibidagi “garm-issiq” so‘zi, ushbu gapda o‘z leksik ma‘nosida emas, balki ko‘chma manosida kelgan bolib, u o‘zbek tilidagi issiq emas, “qizg‘in” yoki “qiziq” so‘zlari ifodalaydigan leksik ma‘noda qo‘llanilgan. Keyingi gapda ham “garm” (asliy sifati) so‘zi bundan oldingi gapdagi singari gap bo‘lagi nuqtai nazaridan ravish holi vazifasida kelgan. Mazkur gapning tabdili mazmuni ushbu fikrimiz ga asos bo‘ladi. Gapning mazmuni: Kechgacha qizg‘in suhbat bo‘ldi va nihoyat majlisimiz tugadi.

Shuningdek, yana “Boburnoma”asari tilida forscha asliy sifatlardan bo‘lmish “ravshan” so‘zi ko‘plab uchraydi. Mazkur so‘z ham asarda uning muallifi tomonidan boshqa forscha sifatlar kabi orinli qollanilganki, ular yuqorida ta‘kidlab o‘tganimizdek, asar tilini rang-barang, chiroyli, jozibador, shuningdek, o‘sha davr xalq tiliga yaqinligini ta‘minlagan.

Masalan: “Vale ish bo‘lur kishi oldida ravshan va insoflik el qoshida mubayyandurkim, bu ish bila o‘shish orasida ko‘p farq bordur” [2;76] . “Bargining rangi ham ravshanroqdur[2;262] .

Asardan misol tariqasida keltirilgan har ikkala gapda ham “ravshan” so‘zi qollanilgan bo‘lib, bu so‘z o‘zbek tiliga leksik jihatdan “yorug‘” kabi ma‘noda tarjima qilinadi[4;264]. Iqtibosning birinchisida mazkur so‘z “ravshan va insoflik el” so‘z birikmasi tarkibida qo‘llanilgan. Shunday ekan, usbu so‘zning gapda ifodalab kelayotgan ma‘nosiga etibor qaratadigan bo‘lsak, bu so‘z o‘z leksik ma‘nosida emas, balki

ko'chma ma'nosida qo'llanilganligini ko'ramiz. Buni asoslash uchun gapning mazmunini keltiramiz: Lekin shu ish bilan shug'llanadigan oq kongil va insoflik el oldida haqiqatni bayon qilishlik bilan ulug'likka erishish orasida juda katta farq bor. Shundan ko'rinib turibdiki, "ravshan" forscha so'zi o'zbek tiliga "yorug'" so'zi leksik ma'nosida tarjima qilinsada, ushbu so'z asardan keltirilgan mazkur iqtibosda o'zbek tilidagi "oq" so'zi ifodalaydigan leksik ma'noda qollanilgan.

Navbatdagi gapda "ravshan" so'zi o'z leksik ma'nosida, ya'ni o'zbek tilidagi asosan asliy sifatlardan qiyosiy daraja sifat hosil qiluvchi -roq qo'shimchasini olgan holda qo'llanilgan va gapda "yorug'" emas, balki shu so'z o'zagi vositasida yasalgan "yorqin" so'ziga -roq qoshimchasini qo'shilishi orqali yasalgan "yorqinroq" kabi leksik ma'noni ifodalovchi so'z (asliy sifat) o'rnida qo'llanilgan. Buni asosi sifatida ushbu gapning tabdili mazmunini keltiramiz mumkin. Gaping mazmuni: Bargining rangi ham yorqinroqdir. Ushbu gap tabdili mazmunidan yana shuni anlab olishimiz mumkinki, gapdagi asliy sifat bo'lmish "ravshan" sozi gap bo'lagi jihatidan ot kesim vazifasida kelgan.

Jumladan, o'zbek adabiy tilida "shirin" so'zi kabi predmetning maza-ta'mini ifodalab keluvchi bir qancha asliy sifatlarda mavjud[3;57]. "Shirin" so'ziga etibor qaratadigan bo'lsak, u asli forscha bo'lib, hozirgi kunda o'zbek va fors tillarida birdek, bir leksik ma'noda qo'llanib kelinayotga asliy sifattir.

Bobur ham o'z asari tilida forscha "shirin" asliy sifattini bir necha bor qo'llaganki, bu so'z yuqorida zikr etib o'tganimizdek, uning asari tilini o'sha davr xalq tiliga yaqinligini ta'minlagan.

Masalan: "Sayid Badr edi, bisyor zo'r va asru shirin harakat kishi edi" (2;156). "G'olibo mutasayyiddur bisyor xushshubhat va xushtab va shirin kalom kishi edi" [2;158]. "Xeyli sahovati bor edi, ajab kifoyalik va salomonliq kishi edi, zarofat va latofati rangin, ihtilot va hikoyati shirin xushxulq va harrof va hazzal kishi edi" [2;173].

Boburnomadadan keltirilgan mazkur uchchala gapda ham forscha "shirin" so'zi qo'llanilgan bo'lib, u so'z gaplarda so'z turkumi jihatidan sifat, gap bo'lagi nuqtai nazaridan sifatlovchi aniqlovchi vazifasida kelgan. Shunday ekan, ushbu so'z asardan iqtibos sifatida keltirilgan birinchi gapda "shirin harakat", ikkinchisida "shirin kalom", keyingisida "shirin kishi" kabi so'z birikmalari tarkibida qo'llanib, har uchchala holatda ham o'z leksik va grammatik ma'no hamda vazifasida (so'z turkumi jihatidan sifat, gap bo'lagi nuqtai nazaridan sifatlovchi aniqlovchi vazifasida) kelgan. Darhaqiqat, fors adabiy tilida "shirin" so'zi asliy sifat hisoblanib, ma'no jihatdan o'zbek tiliga mazali, totli, yoqimli kabi nisbiy sifatlarda ifodalaydigan leksik ma'noda tarjima qilinadi va asar tilida ham mazkur so'z muallifi tomonidan aynan shunday ma'noni ifodalashda qo'llanilgan [5;401]. Bu boradagi firimizni asoslash uchun mazkur gaplarning tabdili mazmuni keltiramiz.

Gaplarning mazmuni: "Ismi Sayid Badr edi, juda yaxshi va aslida shirin 5so'zli kishi edi". "U benihoya bilimli bo'lib, juda yaxshi muomalali, shuningdek, yaxshi tabiatli va shirin so'z kishi edi". "Juda sahovatli, etuk va odamshavanda kishi bo'lib, yaxshi muomalali hamda iltifotli, gap-so'zlari shirin, yaxshi xulqli, gapga usta, hazilkash kishi edi".

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, Boburning "Boburnoma" sardan keltirilgan barcha iqtiboslardan ko'rinib turibdiki, Bobur o'zining mazkur asari tilida o'zbek tili asliy sifatlari bilan bir qatorda ularga sinonim bo'lgan o'zlashma forscha asliy sifatlardan ham ko'plab foydalangan va ular orqali o'z asari asar tilining chiroyli, rang-barang, ta'sirchan hamda o'sha davr xalq tiliga yaqin bo'lishini ta'minlagan. Bu bilan Bobur turkiy adabiy tilining ifoda imkoniyatini boyitgan hamda musiqiylikini ta'minlagan va uni o'sha davr fors tili mavqei darajasiga ko'targan. Natijada ushbu buyuk mutafakkirning nafaqat Boburnoma, balki boshqa asarlarida ham turkiy adabiy til butun jozibasi va ifoda imkoniyati bilan namoyon bo'lgan. Biz ushbu asar tilini o'rganish borasida yana shunga amin bo'ldikki, muallif mazkur asarida forscha asliy sifatlardan 65 xilini qo'llanilgan. Biz bulardan ayrimlarinigina asardan iqtibos sifatida keltirib, ularni leksik-semantik hamda grammatik nuqtai nazardan tahlilini amalga oshirdik.

Shunday ekan, o'zbek xalqi o'zining juda qadimiy tarixiga va qator buyuk shaxslariga egadir. Jumladan, Mahmud Qoshg'ariy, Yusuf Xos Hojib, Alisher Navoiy, Boburlar shular jumlasidandir. Necha asrlardan beri mazkur olimlarimizning bizga qoldirgan boy ilmiy va adabiy merosi tilini o'rganib kelmoqdamiz. Ularning asarlari qanchalik chuqur o'rganilmasin, o'zbek tilshunosligi va boshqa sohalarga bir olam yangi manba bo'lib xizmat qilaveradi.

Adabiyotlar:

- 1.Хасанов Саидбек. Захириддин Мухаммад Бобур. -Т., -Б., 2, 18.
- 2.Бобурнома. Нашрга тайёрловчи Порсо Шамсиев. -Т., 1989., -Б., 6, 11, 26, 76, 132, 156, 158, 164, 171, 172, 173.
3. Сафаров Қ. Ҳозирги ўзбек тили. -Т., 2009., -В., 57.
4. Халилов А. Форс тили. -Т., 1992., -В., 136, 258.

5. Abdusamatov M. Fors tili. T., 2007., -B., 387, 418, 401.
6. Турсунов Х, Мухторов Ж, Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. –Т., 1992., -Б., 280.
7. Sayfullayeva R., Mingliyev B., Qurbonova M., Raupova L., Abuzalova M., Yo‘dosheva D. Hozirgi o‘zbek tili. - Buxoro, 2021., -B., 253.
8. Мухторов З., Ражабов Н. Ўзбек тили тарихини янада чуқурроқ ўрганайлик. – Т., 1960 ., -Б., 6.